

3. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov so‘zi
4. Saodat Yo‘ldosheva . Xalq urf-odatları va an‘analari.Toshkent 2003 S.28.

YOSHLARNI MILLIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA TARIX FANINING AHAMIYATI

Shermetov Dilmurod Kamil o‘g‘li

CHDPU Gumanitar fanlar fakulteti Milliy g‘oya ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi yo‘nalishi 22/3-guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda yoshlarni milliy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda tarix fanining o‘rni va ahamiyati keng tahlil qilinadi. Tarix fani nafaqat o‘tgan davrlarning voqealarini o‘rgatish, balki xalqning milliy madaniyati, urf-odatları, milliy qadriyatları, istiqlol yo‘lidagi kurashları haqida keng tasavvur hosil qilishda muhim rol o‘ynaydi. Tarixiy xotira va tarixiy ong yoshlarni o‘z xalqining tarixiy merosi bilan tanishtirib, ularni o‘z Vatanga muhabbat, fidoyilik va itoatkorlik ruhida tarbiyalashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: mamlakat, mustaqillik, tarix, Vatan, taraqqiyot, “O‘zbekiston-2030” strategiyasi, tarbiya, yosh avlod, gumanitar, ta‘lim berish.

Yangi O‘zbekistonning bugungi qiyofasi, mamlakatimizning jahon taraqqiyotida tutgan o‘rni va mavqei, muhim xalqaro ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi faol ishtiroki, dolzarb masalalar bo‘yicha ilgari surayotgan ko‘plab tashabbuslarining mazmun-mohiyati chuqur tahlil va dalillar, aniq fikr-mulohazalar asosida teran yoritib berilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezident Sh.M.Mirziyoyev “Tarix sinovlaridan o‘tgan haqiqat shuki, o‘zini o‘zgartirishga qodir bo‘lgan, vaqtni – imkoniyatga, imkoniyatni yutuqqa, yutuqni taraqqiyot poydevoriga aylantira olgan xalq – buyuk xalqdir. Bunday xalq, hech shubhasiz, hayotni ham, ijtimoiy muhitni ham o‘zgartira oladi, ko‘zlagan murod-maqсадlariga albatta erishadi”, “Ertangi kun tarixini bugun yozishimiz shart. Yangi davr uchun yangi g‘oya va tashabbuslar, puxta o‘ylangan istiqbolli rejalar, yangi marra va g‘alabalar kerak bo‘ladi”, [1] deb o‘z fikrlarida xolisona bildirgan.

Prezident Sh.M.Mirziyoyevning nafaqat O‘zbekiston, balki butun jahon hamjamiyati tomonidan ham alohida e‘tibor qaratilayotgan eng dolzarb masalalardan biri – inson qadri, huquq va erkinliklari, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik tamoyiliga alohida to‘xtalgani ayni muddaodir.[2] Zero, so‘nggi 50-yil ichida birgina BMT doirasida ushbu yo‘nalishda 120 dan ortiq xalqaro hujjat qabul qilinganining o‘ziyoq ushbu tamoyilning nechog‘lik ulkan ahamiyatga egaligini yaqqol ko‘rsatib turibdi. O‘zbekiston mustaqil davlat sifatida 200 dan ortiq mamlakatlar orasida o‘zining qat‘iy gumanistik (insonparvar), tinchlikparvar siyosati bilan dunyo minbarida muhim o‘rin egallaganligini dunyo jamoatchiligi tan olib turibdi. Yangi O‘zbekistonning dunyo miqyosida raqobatbardosh

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bo‘lishiga erishish, ilm-fan, ta’lim-tarbiya va sog‘liqni saqlash tizimlarini jadal rivojlantirish orqali jamiyatda inson kapitalini yuksaltirish mumkin.

Yangi O‘zbekistonni barpo etish – yaqin va olis tariximiz, betakror va noyob madaniy boyliklarimizni yanada chuqur o‘rganib, ularga tayanib, mustaqil milliy taraqqiyot yo‘limizni yangi bosqichda davom ettirish demak. Tarixchi mutaxassis kadrlarni tayyorlashni yaxshilash, tarixga ixtisoslashtirilgan maktablar ochish lozimdir. Mustaqillik davrining o‘tgan yillarida Respublika tarixchi olimlari tomonidan katta ahamiyatga molik, dolzarb mavzularga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirildi, qator o‘quv adabiyotlari, darslik, qo‘llanma, monografiyalar chop etildi. Ta’kidlash joizki, hozirgi kunda ham xalqimiz tarixini xolis va ilmiy asosda o‘rganish jarayoni davom etmoqda. Xususan, mustaqillikning o‘tgan o‘ttiz uch yillik davri tarixining turli qirralari ko‘plab olimlar, izlanuvchilar uchun tadqiqot ob‘yekti bo‘lib xizmat qilmoqda. [3]

Yangi O‘zbekistonni barpo etish va Uchinchi Renessans poydevorini tiklashga qaratilgan ko‘plab farmon, qaror va farmoyishlarni imzoladi. Mamlakatimizni 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o‘tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi va amaliyotda samarali natijalarni ko‘rsatdi. [4]

“O‘zbekiston-2030” strategiyasi bo‘yicha jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhit barqarorligini ta’minlashda mafkuraviy xurujlarga qarshi milliy g‘oya asosida birgalikda kurashish, oila, maktab va mahalla hamkorligini mustahkamlash va shu asosda ma’naviy tarbiyaning uzviyligini ta’minlash, o‘zbek xalqining milliy qadriyatlari va ma’naviy merosini asrab-avaylash, keng ommalashtirish hamda rivojlantirish bo‘yicha yangi yondashuvlarni joriy qilish, ilmiy va sotsiologik tadqiqotlar bilan jamiyatda ijtimoiy-ma’naviy muhit barqarorligini ta’minlashning barcha asosiy masalalarini qamrab olishga erishish ishlari keng tarzda olib borilmoqda. Mamlakatimiz tarixida yangi davr – mustaqil taraqqiyot davri boshlandi. Xalqimiz demokratik huquqiy davlat va ochiq fuqarolik jamiyati qurish yo‘lida zalvorli sinovlardan o‘tdi. Istiqlol yillarida yurtimizda milliy tariximizni, ma’naviyatimizni tiklash, uni zamon talablari asosida rivojlantirish bo‘yicha ulkan ishlar amalga oshirildi. Yurtimizda demokratik islohotlar tobora chuqurlashib bormoqda. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg‘onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun “Yangi O‘zbekiston” va “Uchinchi Renessans” so‘zlari hayotimizda o‘zaro uyg‘un va hamohang bo‘lib yangramoqda, xalqimizni ulug‘ maqsadlar sari ruhlantirmoqda. Ayniqsa, “inson huquq va erkinliklari”, “qonun ustuvorligi”, “ochiqlik va oshkoralik”, “so‘z erkinligi”, “din va e’tiqod erkinligi”, “jamoatchilik nazorati”, “gender tenglik”, “xususiy mulk daxlsizligi”, “iqtisodiy faoliyat erkinligi” singari fundamental

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

demokratik tushunchalar va hayotiy ko‘nikmalar hozirgi vaqtda real voqelikka aylanib borayotgani e‘tiborlidir.

Shu bilan birga “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” mustaqil O‘zbekiston yoshlari ongida milliy vijdonni shakllanishiga ko‘maklashadi. Yoshlar ajdodlarimizning taraqqiyoti yo‘lini, tarixiy tajribalarini o‘qib o‘rganganlaridagina ularda istiqlol tafakkuri, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy ma‘rifiy turmushning o‘tmish bilan qiyoslash va kelajakka nazar solish tuyg‘usi shakllanadi. Yangi jamiyat qurish avvalo, yoshlarga, ularning ma‘naviy dunyosi, kasb- mahoratiga bog‘liq. Binobarin, yosh avlodda milliy g‘oyani, yuksak ma‘naviy fazilatlarni shakllantirishda, milliy ong va sog‘lom fikrni uyg‘otish, ularni Vatan, xalq va istiqlol taqdiri uchun g‘oyaviy kurashchanlik ruhida tarbiyalashda, yuksak ma‘naviyatli komil inson bo‘lib shakllanishida, shuningdek, xalqimizning ma‘naviy yuksalishi yo‘lida “O‘zbekistonning eng yangi tarixi” fanining ahamiyati katta. Ushbu fanning barcha oliy va o‘rta maxsus o‘quv yurtlari hamda maktablarda o‘qitilishi ham ana shu yuksak ahamiyat bilan belgilanadi.

Hulosa o‘rinda, O‘zbekistonning eng yangi tarixini o‘rganish orqali davlatimiz va jamiyatimiz uchun har taraflama ma‘naviy yetuk, tarixiy xotirasi orqali voqealardan ibrat va saboq chiqara oladigan yosh avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR VA MANBALAR

1.Mirziyoyev, Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2024. – B. 3.

2.Mirziyoyev, Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2024. – B. 7.

3.<https://president.uz/uz/lists/view/4547>

4.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // “Xalq so‘zi”, 2018 yil 29 dekabr.

5.Shavkat Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. 45-bet.